

PERFECTUS

AC

2021/2

Kontakti revije

Poštni naslov

Uredništvo revije Perfectus AC
Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor, s. p.
Dolga Poljana 57
5271 Vipava
Slovenija

Glavni kontakt

E-pošta: zalozba.perfectus@gmail.com

Glavni urednik

Darko Lacmanović, Črna gora

Odgovorna urednika

Bojan Macuh, Slovenija

Pedja Ašanin Gole, Slovenija

Uredniški odbor revije (ABC)

Andrej Raspor, Slovenija

Bojan Macuh, Slovenija

Pedja Ašanin Gole, Slovenija

Sašo Murtič, Slovenija

Ninoslav Gregurić – Bajza, Hrvaška

Darko Lacmanović, Črna gora

Milenko Radoman, Črna gora

Bill Nichols, Velika Britanija

Žaneta Trajkoska, Severna Makedonija

Milica Slijepčević, Srbija

Admir I. Beganović, Bosna in Hercegovina

Svitlana Pryshchenko, Ukrajina

Uroš Pinterič, Slovaška

Sanja Vlahovič, Italija

Elez Osmani, Albanija

Jezikovni pregled (ABC)

Bojan Macuh, slovenski jezik

Darko Lacmanović, bosanski, črnogorski, hrvaški jezik

Lejla Kolman Batagelj, angleški, slovenski jezik

Pedja Ašanin Gole, srbski jezik

Naslovnica

<https://www.hloom.com/resources/templates/cover-pages/creative-design>

Arhiv revij

http://www.andrejrasspor.com/perfectus_zalozba

Since 2018 –

Mednarodna standardna serijska številka
(on line) **ISSN 2738-4586**.

Področje in opis revije

Revija Perfectus AC je interdisciplinarna znanstvena revija, ki objavlja prispevke s področja kadrov, turizma, odprtih inovacij, organizacije in menedžmenta v povezavi z industrijo 4.0. Vsebina ni omejena zgolj na navedene tematske sklope, ampak smo za vaše predloge odprti. Še posebej želimo objavljati prispevke, ki obravnavajo nove in aktualne teme in predstavljajo znanstvene dosežke v razvoju ter njihovo uvajanje in uporabo v praksi. Vsled tega objavljamo tudi tematske številke. Zato vas vabimo, da se nam pridružite.

Pogostost izhajanja

Revija Perfectus AC izhaja dvakrat letno, tematske revije pa izhajajo po potrebi.

Politika za prosti dostop

Revija Perfectus AC omogoča odprt dostop do svojih vsebin, ki temelji na načelu odprtih inovacij, po katerem bi prosto dostopni rezultati javnosti omogočile večjo globalno izmenjavo znanja.

Navodila avtorjem

V reviji Perfectus AC objavljamo znanstvene članke, rezultate raziskovalnega dela avtorjev. Prispevki so lahko napisani v slovenskem, angleškem, hrvaškem, bosanskem, srbskem (latinica), črnogorskem jeziku. Objavljamo izključno dela, ki še niso bila objavljena v znanstveni obliki v kakšni drugi reviji ali zborniku. Avtorji so odgovorni za vse morebitne kršitve avtorskih pravic. Prispevki niso honorirani. Objava prispevkov se ne zaračunava.

Besedilo naj bo oblikovano po navodilih (interesenti nam pišite, da vam posredujemo predlogo z bolj podrobnimi navodili). Na začetku prispevka, takoj za naslovom v originalnem in angleškem jeziku naj bo povzetek dolžine do 10 vrstic z do 5 ključnimi besedami. Članek naj obsega do 10 strani brez povzetkov, virov in prilog. Predložite tudi sliko in kratek strokovni življenjepis vsakega od avtorjev (do 10 vrstic). Članki morajo biti pred objavo lektorirani. Avtorji so odgovorni za jezikovno ustreznost. Ne uporabljajte opomb v besedilu. Eventualne opombe, ki naj bodo kratke, navedite na dnu besedila skupaj z literaturo. Seznam citirane literature oblikujte po APA-standardu. Na koncu prispevka so navedeni po abecednem redu. V kolikor je mogoče, navedite DOI številko.

Predložene prispevke pregledata in ocenita najmanj dva neodvisna recenzenta. Na osnovi mnenj in predlogov recenzentov uredniški odbor ali urednik sprejmeta prispevek, zahtevata manjše ali večje popravke in dopolnitve ali ga zavrnete. Če urednik oz. recenzenti predlagajo večje popravke, se dopolnjeni prispevek praviloma pošlje v ponovno recenzijo.

Podrobna navodila najdete na:

http://www.andrejrasspor.com/perfectus_zalozba

ODNOSI Z JAVNOSTMI

Boštjan Žabar <https://orcid.org/0000-0002-8591-4519>¹
Francesca Iancig <https://orcid.org/0000-0002-7896-3400>²

Povzetek v jeziku prispevka: Odnose z javnostmi človeštvo pozna, kolikor obstaja civilizacija. Vedno je bilo to orodje, ki je služilo uporabniku pri zagotavljanju odobravanj svojih dejanj pred ostalimi subjekti. S tem, da so nekoč bila ta orodja dokaj primitivna in mogoče neopazna, so se tekom zgodovine oblikovala in se še oblikujejo glede na razvoj družbe, predvsem pa glede na razvoj tehnologije. Tako lahko te veščine pospešujejo prodajo jogurta ali pa lahko mobilizirajo ljudstva in narode v ideologiji sovraštva ali medsebojnega spoštovanja in ljubezni. Uporabljajo jih tako majhni prodajalci kot tudi veliki državni liderji. Cilj je bil in ostaja vedno isti in samo eden: zmagati. Nove tehnologije in nova znanja tako danes prinašajo v naša življenja kopico novih prijemov (orodij), s katerimi lahko tudi mali človek uspešno konkurira v milijardni konkurenci.

Namen in cilj prispevka je bil osvetliti kaj vse lahko zajemajo in čemu so tudi lahko namenjeni odnosi z javnostmi tako v podjetjih, kot tudi državnih in meddržavnih odnosih ter komunikacijah. Uporaba le teh se skozi zgodovino ne spreminja v cilju uporabe in ta je uspešna komunikacija z »ostalimi«. Hitro pa se spreminjajo uporabe novih kanalov in načinov, kako doseči slušatelja, zlasti v uporabi novih tehnologij: tisk, eter, digitalizacija, prosti čas, itd. Naš prispevek ne temelji na lastnih ugotovitvah. Prispevek združuje ugotovitve in mnenja različnih avtorjev, katere smo povezali z namenom prikaza da PR se je, se in zagotovo se tudi bo spreminjal v težnji postajati čim bolj učinkovit, tudi z uporabo prihajajočih tehnologij in načina življenja.

Ključne besede: odnosi z javnostmi, zgodovina, razvoj, turizem, oblast.

PUBLIC RELATIONS

Expanded Abstract: Mankind has known public relations for as long as civilization exists. It has always been a tool that has served the user in securing approval of their actions over other entities. With these tools once being rather primitive and perhaps inconspicuous, they have been shaped throughout history and are still being shaped by the development of society and, above all, by the development of technology. Thus, these skills can accelerate the sale of yogurt or they can mobilize peoples and nations in an ideology of hate or mutual respect and love. They are used by small sellers and also by great state leaders. The goal was and remains the same and only one: win. Today, new technologies and new knowledge bring a lot of new approaches (tools) into our lives, with which even a small person can successfully compete in the competition of billions.

The purpose and goal of the paper was to see what public relations can be used in companies, as well as state and interstate relations and communications. The application of PR has not changed throughout history in the goal of use, which is successful communication with "others". However, the use of new channels and ways to reach the listener is changing rapidly, especially in the application of new technologies: the press, the ether, digitization, leisure, etc. Our contribution is not based on our own findings. The paper brings together the findings and opinions of various authors, which we linked to show that PR has been, is and certainly will be changing in the pursuit of becoming as effective as possible, including through the use of upcoming technologies and lifestyles.

Keywords: public relations, history, development, tourism, government.

DOI: 10.5281/zenodo.7326313

¹ School of Advanced Social Studies, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, SI Slovenia, bostjan.zabar@gmail.com

² School of Advanced Social Studies, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, SI Slovenia, francesca.iancig@gmail.com

Uvod

Na odnose z javnostmi lahko gledamo z vidika posameznika, družbe in organizacije. Vsak posameznik s tem, ko komunicira tudi deluje na področju odnosov z javnostmi. Vidik družbe se nanaša na vse, kar morajo vedeti državljani. Znotraj organizacije pa so odnosi z javnostmi so sestavina upravljanja vsake organizacije, ki odgovarja za uspešnost, učinkovitost, utemeljenost, ustvarjalnost in upravičenost odnosov med organizacijo in njenimi deležniki ter javnostmi. Seveda lahko na organizacijo gledamo zelo ozko ali pa zelo široko. Nanaša se tako na tekoče delo in poslovanje kot na strateško pozicioniranje družbe. Cutlip in drugi opredeljujejo odnose z javnostmi kot upravljavsko funkcijo, ki vzpostavlja in ohranja vzajemno koristne odnose med organizacijo in javnostmi, od katerih je odvisna uspešnost organizacije. Ta definicija pripisuje praksi odnosov z javnostmi upravljavsko vlogo, poudarja moralno in etično vlogo poklica ter določa kriterije za ugotavljanje, kaj spada v funkcijo odnosov z javnostmi in kaj ne (Cutlip, Center in Broom 2000, str. 6; v Xavier, Johnston, Patel, Watson in Simmons, 2005).

Kitchen (1997, str. 8) je v svoji raziskavi definicij odnosov z javnostmi odkril naslednje ponavljajoče se vzorce:

- odnosi z javnostmi imajo komunikacijsko funkcijo, s poudarkom na dvosmerni komunikaciji;
- odnosi z javnostmi se ukvarjajo z vzpostavitvijo in vzdrževanjem obojestranskega razumevanja med organizacijo in določenimi skupinami ljudi (javnostmi);
- odnosi z javnostmi služijo kot obveščevalna funkcija, ki analizira in interpretira trende in zadeve v okolju, ki bi lahko imele posledice za organizacijo in njene deležnike;
- odnosi z javnostmi pomagajo organizacijam oblikovati in dosežati družbeno sprejemljive cilje.

Kaj so odnosi z javnostmi?

Organizacijsko komuniciranje, ki je od svojega nastanka sovpadalo s konceptom oglaševanja, danes ni nič drugega kot posebna oblika komunikacije, ki jo organizacije prilagodijo svojim potrebam za komuniciranje s specifičnimi ciljnim skupinami, krepitev svojega položaja na trgu in poudarjanje posebnih koristi lastnih proizvodov (Busacca, Keller in Ostilio, 2005). Koncept organizacijskega komuniciranja se je v 90. letih še dodatno razvil z nastankom dveh novih ved, in sicer odnosi z javnostmi in trženje. Komunikacija je torej prešla s preprostega enosmernega odnosa, ki se je izvajal le preko oglaševanja, na potrebo podjetij in organizacij, da se odzivajo na želje svojih kupcev in z njimi gradijo nek dolgotrajni odnos. Sprva je bila ta dejavnost namenjena izogibanju slabi reklami, kasneje pa se je dokazala kot bistvenega pomena za povečanje prepoznavnosti organizacije in krepitev njenega položaja na trgu. Uspeh podjetja ali organizacije je torej odvisen od njegove privlačnosti, od konsenza in zaupanja, ki ga z uporabo različnih komunikacijskih strategij uspe pridobiti od svojih deležnikov. Vse to prispeva k povečanju premoženja podjetja, razvoju in krepitvi njegove identitete in podobe (Pompe, 2017).

Odnos, ki se vzpostavi, je namenjen različnim občinstvom, ki lahko prenašajo sporočila, s čimer vplivajo in prepričajo prejemnika, naj izvede dejanje, ki ga običajno prepoznamo v nakupu ali koriščenju storitev.

Javnost je katera koli skupina, ki dejansko ali potencialno zanima oziroma vpliva na sposobnost podjetja, da doseže svoje cilje. Javnost lahko pomeni ljudi v celoti, lahko pa posamezne skupine ljudi z zelo različnimi demografskimi, socialnimi in drugimi karakteristikami, ki sicer formalno niso organizirani, povezuje pa jih skupen interes.

Komuniciranje v sklopu odnosov z javnostjo mora biti prilagojeno pričakovanjem, življenjskim stilom in prepričanjem posameznih javnosti, saj se pridobivanje ugleda na trgu začne od znotraj. Za ustvarjanje primerne zavedanja organizacije je potrebno, da se vse vključi v komunikacijski proces. Le tako je mogoče ustvariti pozitiven odnos do organizacije in vzbujati vzdušje, ki je čim bolj v skladu z njenimi vizijami in vrednotami (Robbins, 2005). Gre za krožni postopek, ki se ciklično ponavlja in je podvržen večkratnim prilagajanjem, ki odražajo spremembe v družbi in na trgu. V tem smislu je komunikacija usmerjena v strateško analizo potrošniških potreb, ki se danes najbolj nagibajo na personalizacijo in edinstvenost, v nasprotju s standardizacijo izdelkov preteklih let (Strati, 2013). Z uporabo različnih oblik komuniciranja je danes mogoče okrepiti povpraševanje, braniti blagovno znamko in predvsem primerno komunicirati z javnostmi (Vukasović, 2012 in Strati, 2013).

Gruning in Hunt v svojem delu definirata odnose z javnostmi v luči fokusa na menedžment. Pravita, da je tako ali drugače vsaka dejavnost v zvezi odnosov z javnostmi del upravljanja komunikacije med organizacijo in njeno javnostjo. Komunikacija je vedenje posameznikov, skupin ali organizacij. Ljudje komunicirajo, ko prenašajo sporočila drugim ali stran od njih (Grunig in Hunt 1984, 6).

Po različnih definicijah predstavlja pojem odnosi z javnostjo (Grunig in Grunig, 1992):

- dejavnost skupine ali podjetja z namenom ohraniti dobre odnose z javnostjo;

- formalno pot, po kateri organizacije komunicirajo z javnostmi.

Teoretično sta odnose z javnostmi opredelila Hunt in Gruning, ki menita, da gre pri odnosih z javnostmi za načrtovano komuniciranje organizacije z javnostmi (Grunig in Hunt, 1984).

Danes je pri komuniciranju z različnimi javnostmi organizacije pomembno ločevati med notranjim in zunanjim komuniciranjem. Naloga strokovnjakov za odnose z javnostmi je učinkovito usklajevanje obeh oblik komuniciranja in ohranjanje njunega ravnotežja (Burnett, Moriarty, 1998). Ti dve področji sta tesno povezani, saj ni mogoče dobro komunicirati z zunanjimi javnostmi, če že v notranjosti ni vzpostavljena pozitivna komunikacija (Korelc, 2010 in Strati, 2013).

Pri komuniciranju z zunanjo javnostjo je zelo pomembno uravnoteženo, dosledno in ažurno obveščanje deležnikov o poslovanju družbe. S posredovanjem hitrih in aktualnih informacij se gradita zaupanje in pozitivna podoba družbe. Javnost je treba sproti obveščati o pomembnih dogodkih s sporočili za medije. Organizirati je treba redne novinarske konference in druge korporativne dogodke.

K preglednosti komuniciranja z deležniki prispeva tudi korporativno spletno mesto, kjer se bo vedno lahko našlo aktualne vsebine. Organizirati je treba dneve odprtih vrat, da deležnike celovito seznanimo s poslovanjem.

Ali je res samo to?

Definicija 1:

IPR (osrednje strokovno Britansko združenje za odnose z javnostmi): *Odnosi z javnostmi so panoga, ki se ukvarja z ugledom organizacij (ali izdelkov, storitev ali posameznikov), s ciljem doseči razumevanje in podporo zanje* (Rek, 2017).

Definicija 2:

Odnosi z javnostmi so sestavina upravljanja, ki odgovarja za uspešnost, učinkovitost, utemeljenost, ustvarjalnost in upravičenost odnosov med organizacijo in njenim okoljem. Odnosi z javnostmi se izvajajo z informiranjem, prepričevanjem, prilagajanjem in organiziranjem z namenom podpore javnosti za dejavnost, načelo, gibanje in institucijo (Rek, 2017).

Definicija 3:

Odnosi z javnostmi so veščina in družbena veda analiziranja trendov, napovedovanja njihovih posledic, svetovanja svetovnim voditeljem in o izvajanju načrtovanih programov dejanj v interesu organizacij in javnosti (Rek, 2017).

Zgodovina odnosov z javnostmi

V nadaljevanju podajamo pregled na zgodovino odnosov z javnostmi (povz. po: Ballestreri, 2017).

Zgodovina odnosov z javnostmi je pestra kot sam razvoj človekove družbe in videnja človeka s strani družbe in videnja družbe s strani človeka skozi zgodovino.

Rojstvo odnosov z javnostmi in njihov razvoj do danes

Odnosi z javnostmi imajo starodaven izvor. Segajo že v grško, rimsko in egipčansko družbo. Julij Cesar je bil prvi, ki je sprožil resnično promocijsko kampanjo s pošiljanjem pisanih pisemskih novic v podporo svojim vojaškim uspehom.

Skozi zgodovino verovanj

Evangelisti Luka, Matej, Marko in Janez nam skozi vse obdobje, ko je bilo krščanstvo še v ilegali, ponujajo prvi primer segmentacije javnosti. Vsak evangelist je napisal svojo različico Jezusovega življenja z različnimi procesi in mehanizmi pripovedovanja zgodbe. Ista zgodba se pripoveduje pod različnimi lučmi.

Pisano in govorno sporočilo v javnosti je tako bistveno pripomoglo k širjenju evangelija in zavesti o podobi Jezusa Kristusa.

Papež Urban II je uspel pritegniti na tisoče prostovoljcev v križarske pohode zahvaljujoč se »sporočilom za javnost« po celi Evropi skozi samostane in škofije. Verski bratje so imeli nalogo, da delijo vsebine enciklike ljudstvu in spodbujajo reklamo od ust do ust.

Martin Luter je zgradil protestantsko reformo s tem, da je razobesil na vrata cerkve na gradu v Wittenbergu seznam svojih 95 zahtev, še preden je lahko prišlo do javne razprave med vpletenimi. Zahvaljujoč se izumu tiska, ravno v tistem obdobju, je Luther uspel razširiti svojo vizijo na izjemno široko občinstvo. Vir?

Odnosi z javnostmi v času kolonij in suženjstva

Španski konkvistadorji in angleški raziskovalci so v svoje države pošiljali pisma, v katerih so opisovali nepoznane in osvojene dežele, pripovedovali so o fontanah mladosti, celih mestih, zgrajenih iz zlata, rodovitnih poljih in velikanskih drevesih. Resničnost je bila veliko manj bogata, kot je bila podoba v njihovih reportažah, vendar pa je cilj s pripovedovanjem zgodb uspel. Dosegli so investitorje, ki so financirali njihove odprave.

Tako imenovana Bostonska čajanka (Boston Tea Party) leta 1773 je bila eden največjih dogodkov v zgodovini množičnih zborovanj v kolonialni dobi. Namen je bil ljudi ozavestiti in satirizirati angleški davek na čaj, ki ga je Amerika uvažala iz nekolonialnih držav, mimo angleških davkov. Istočasno je bil namen demonizirati kolonialistične simpatizerje. Strategije tega množičnega prepričevanja, uporabljene v času ameriške revolucije, imajo kar nekaj podobnosti s trenutnimi PR tehnikami:

- praznovanja aktualne teme, ki se uporablja kot izgovor za propagando (trženje v realnem času),
- pošiljanje pisem vodilnim ustvarjalcem javnega mnenja (influencerjem),
- organizacija dogodkov,
- ankete,
- plačani oglasi v časopisih,
- plačane zgodbe (ghost writing),
- od ust do ust v najbolj obljudenih krajih, prostorih,
- od vrat do vrat.

Odnosi z javnostmi v svetovnih vojnah

Prva prava propagandna akcija v zelo velikem obsegu se je pripetila med prvo svetovno vojno v Nemčiji. Država je ustanovila biro namenjen ustvarjanju besedil, sporočil za javnost in knjig, ki so podpirale pravičnost svojih vojnih dejanj. Spodbujali so prostovoljno vstopanje v vojsko, demonizirali sovražnika in prepričevali ZDA naj ostanejo nevtralne. Britanski odziv je bil skoraj takojšnji. Ravno tako je vlada v Londonu ustanovila agencijo, ki je skrbela za prikazovanje in širjenje informacij o nemških grozodejstvih med vojno. Tudi vsi ostali vpleteni, Francija, Avstro-Ogrska, Italija so modelu takoj sledili. ZDA pa tudi, ko se je vmešala v konflikt.

Toda šele med drugo svetovno vojno je izraz »propaganda«, ki ga je v začetku sedemnajstega stoletja skoval papež Gregor XV, doživel izjemno negativno konotacijo zaradi nenehnih napadov in sovraštva do neprijatelja. V ta namen so nacisti marca 1933 ustanovili Ministrstvo za javno razsvetljenje in propagando, ki je monopoliziralo uredniška načela in metode časopisov s plakati, filmi, knjigami, z govorcami, ki so prepričevali narod k ksenofobiji z uporabo principa »grešnega kozla«.

Pojav PR-a ali sodobnih odnosov z javnostmi: poveljno obdobje

Beseda PR (public relations) je postala široko uporabljen izraz, ki ga globalno vsi razumemo kot odnosi z javnostmi. Po prvi svetovni vojni so nekateri »pionirji« začeli že sestavljati prve PR kampanje, kot jih razumemo danes. **Edvard Bernays** (vnuk Sigmunda Freuda), poznan kot oče modernega PR-a, je že leta 1920 postavil teorijo, po kateri se je potrebno osredotočiti na stranko (potrošnika, kupca) tako, da se postavimo v njene čevlje in pogledamo svet z njene perspektive. Pod vplivom študij in raziskav strica je vzel v obravnavo tudi človekovo nezavedno (podzavest). Tako je skoval kampanjo za promocijo kajenja med ženskami, v kateri je skušal dim prikazati kot substitut sladkarijam, ki so škodljive z vidika pridobivanja na teži (Tye, 2002).

Bernays je propagiral lepoto ženske vitkosti in istočasno ponujal sredstvo kot »baklo svobode« proti maskilističnim tabujem. Moški predsodki na račun kadilk so bili v 20. letih ogromni: tiste, ki so se vdajale tobaku so bile videne kot nekredibilne, medtem ko so moški kadilci veljali za »gentleman«. Kot cilj večje odmevnosti kampanje se je Bernays opiral na koncept neenakosti med spoloma. Plačal je kadilke, da so sodelovale v feminističnem pohodu pod krikom (sloganom): »Ženske! Prižgite še eno baklo!« Kampanjo je financiralo podjetje Lucky Strike. In tako v tistih letih postalo vodilno na trgu (Tye, 2002)!

Po drugi svetovni vojni so se začele ustanavljati prve PR agencije, prve tematske revije in modeli teorij dobrih praks v odnosih z javnostmi.

Od odnosov z javnostmi do odnosov z ljudmi: digitalna doba

Internet je močno razširil možnosti odnosov z javnostmi. Po načelu »Vsebina je kralj« je v digitalnem PR temeljni zakon **odnosi z ljudmi**.

Prednost odnosov z javnostmi v digitalni dobi je ta, da omogoča komuniciranje z zelo homogenim občinstvom, saj je na razpolago veliko orodij, ki omogočajo targetizacijo ciljne publike glede na specifične parametre, kot so na primer spol, starost, interesi, geolokalizacija, dohodkovni razred ali drugi dejavniki. Povezano s tem obstaja veliko še nerešenih vprašanj o legitimnosti uporabe teh podatkovnih baz (angl. big data) o uporabi aplikacij in velikih svetovnih platform, ki omogočajo profiliranje vseh državljanov, širjenje lažnih novic in vprašanje o splošni informacijski varnosti podatkov (Vaccari, 2012; Giansante, 2014).

Pomislimo na sporočila, ki jih non-stop prejemamo: naše ime v pozdravu ali v predmetu. Spletne strani, ki spreminjajo barvo glede na naše razpoloženje, orodja v socialnih omrežjih, ki nikoli niso enaka tistim od koga drugega, aplikacije, ki jih prenesemo, spreminjajo našo napravo v še bolj personalizirano orodje, piškotki, ki modificirajo marketing za novo ciljno skupino.

Po stoletjih odnosov z javnostmi s prenosom sporočili v »random« obliki smo prispeli do skoraj »ad hoc« komunikacije, ki bazira na čustvih posameznika. Z natančno definirano ciljno skupino se lahko osredotočimo na pravi cilj. Tako bolje in učinkoviteje porazdelimo sredstva (budget) in povečamo ROI (return of investment – donosnost naložbe). Navidezno toplejši in bolj human pristop, ki ljudi prepozna in jih ne obravnava več kot samo prejemnike (naslovnike).

Od odnosov z ljudmi do odnosa z osebo: influencer marketing – mikro analiza

Nenehni razvoj interneta ter informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) je privedel do nastanka in množičnega širjenja spletnih mest, predvsem pa socialnih omrežij. Ta lahko opredelimo kot digitalne platforme, ki uporabnikom po vsem svetu omogočajo ustvarjanje vsebin in izmenjavo informacij. Socialna omrežja omogočajo tudi medsebojno povezovanje, ter znatno olajšujejo razvoj spontane in participativne komunikacije. Danes smo priča hitremu razvoju virtualnih prostorov, kjer lahko zaradi uvedbe novih oblik komunikacije, kot so tagging, komentiranje, objavljanje fotografij in videov, ki jih je mogoče naložiti in prenesti, uporabniki z vsega sveta spontano delijo informacije, izkušnje ter osebna mnenja in poglede glede posameznih izdelkov in storitev (Garibaldi, Peretta, 2011).

Leto 2017 je bilo leto eksplozije (in priznanja) »influencer marketinga« po raziskavi Traackr in TopRank (Santoro, 2017). Influencer (vplivnik) je oseba, prepoznana kot pomembna s strani blagovne znamke, ki deli svoje majhne vsakodnevne akcije (dejanja, opravila) s svojimi sledilci in tako vpliva na dojetje blagovne znamke (artikla) v množici (skupini).

Trenutno so glavne platforme, na katerih se oblikujejo t. i. komunikacijski procesi, socialna omrežja, ki predstavljajo najbolj množično »socialno« digitalno orodje. V njem se z uporabo mehanizmov delitve vsebin med registriranimi uporabniki ustvarjajo velike elektronske mreže (Garibaldi, Peretta, 2011). Figure, ki so prepoznale in izkoristile potencial socialnih omrežij, so prav influencerji. Visoko specializirani in motivirani vplivneži so namreč sposobni ustvarjanja viralnih vsebin, s katerimi nagovarjajo publiko, ki jih izbere prav zaradi kakovosti in verodostojnosti vsebin. Uspeh le-teh, ki se razlikujejo na podlagi ciljne skupine, je njihova sposobnost avtentičnega pripovedovanja izkušenj in izdelkov (Pogliani, 2016).

Na področju mode, življenjskega sloga, kulture itd. zlahka lahko npr. najdemo profile s presenetljivim številom sledilcev in precej visoko stopnjo angažiranosti. Največja razlika med tradicionalnim oglaševanjem in influencer marketingom je percepcija, ki jo imajo potrošniki o temi, o kateri se pogovarjajo. Ko sporočilo prihaja iz samega podjetja, so potrošniki bolj skeptični in dojemajo sporočilo le v namen prodaje izdelka ali storitve. Nasprotno, ko se izdelek sponzorira na družbenih omrežjih, se sproži drugačen pristop, ker se potrošniki bolj nanašajo na tiste, ki izdelek ali blagovno znamko priporočajo (Pogliani, 2016).

Praktičen primer influencer marketinga:

Simboličen je primer blogerjev o življenjskem slogu, ki so navajeni fotografirati hotelske sobe, letovišča s spektakularno in vabljivo naravo, začinjeno z mojstrskimi dodatki in dizajnerskimi oblačili. Blogerji o življenjskem slogu si prizadevajo, da bi z umetniško nadzorovanimi zgodbami in dobro indeksiranimi prispevki spodbudili rast poslovnih rezultatov turistične strukture (destinacije) in/ali konfekcijske blagovne znamke.

Pogosto jih najdemo v dobro negovanih eksotičnih destinacijah, ki prikazujejo luksuzna oblačila. Rezultati v spodbudi interakcije so izmerjeni okrog 2 %, v povprečju kategorije pri influencerjih (vplivnikih) nad milijon sledilcev (Markerly, 2017).

Toda kdo od teh 2 % aktiviranih oboževalcev bo imel kupno moč in interes za transformacijo iz zanimanja v realizacijo? Kdo bo lahko v svoji niši sprožil dejanje od ust do ust in tako predlagal artikel ali storitev, ki je ni poskusil? Tako se spet srečujemo s problemom razpršenosti sporočil, ki so bila premalo kanalizirana. Sledilci (followers) se zavestno odločijo, kateri influencer je bolj blizu njihovem stilu. Danes pa so nekateri profili zelo daleč od resničnosti, da bi lahko vedno zadeli svoj cilj.

Micro influencer:

Od trenutka, ko je influencer postal priznana dejavnost, je tudi širši krog ljudi spoznal mehanizme, ki so v ozadju sponzorstva.

Kako torej ostati še naprej prisotni na spletu ne da bi naleteli na nezaželeni upad zaupanja in se izognili temu, da bi komunikacija dosegla preveč nezainteresiranih prejemnikov? Tako so lahko mikro influencerji rešitev za izgubo kredibilnosti makro influencerjev. Kot mikro vplivnika razumemo tiste profile, ki imajo okrog 1000 sledilcev. Taki profili generirajo okrog 8 % angažiranost sledilcev. To so profili pristnih ljudi, ki lažje spodbudijo nišno empatijo. Odzivajo se na komentarje, dajejo nasvete, prikazujejo vsakdanje (normalno) življenje. Potrošnik jih vidi kot prijatelje, verjame vanje in zaupa rečem, ki jih uporabljajo v vsakdanjem življenju.

Slika 1. Instagram: všečki vs. sledilci (Markerly, 2017)

Slika 1. Instagram: komentarji vs. sledilci (Markerly, 2017)

Tako recimo Instagram daje prednost vsebini proizvedeni od »normalnih – naravnih« ljudi prej kot vsebini proizvedeni od »business« profilov. Krog »sledilcev« (tistih, ki prejmejo sporočilo) je manjši, a angažiranost je zelo močna in se bo lažje pretvorila v realizacijo.

Kako angažirati mikro vplivneže? Osebni odnos!

Vsak je poseben, edinstven. Osebni odnos mora to upoštevati. Sposobnost vključiti že obstoječi (angažiran) profil, ki deli vrednote blagovne znamke, v strategijo influencer marketinga je najboljši način za pošteno, transparentno in privlačno kampanjo.

Pojasnitev razlogov, zakaj se blagovna znamka obrača ravno na tega in tega influencerja, je pravi vzvod za začetek sodelovanja.

Poznati in razumeti potrebe, želje in ideale bodočega »zastopnika« in tako vzpostaviti zelo osebni in človeški odnos, je način in sredstvo, kako bo tudi sam vplival na svoje občinstvo – sledilce.

Osnovni cilji vladnih odnosov z javnostmi

Odnosi z javnostmi so pomembni del ohranjanja oblasti v državi v rokah določene »elite«. Z namenom, da se nosilci moči izognejo uporabi direktne prisile (policija, vojska ...), ali jo vsaj minimirajo, se poslužujejo mehkejših prijemov. Izobraževanje, zdravstvo, informiranje, vplivanje na javno mnenje ... so že dolgo priznani kot uspešna »nevidna« ali »mehka« orodja prisile. Tudi odnosi z javnostmi so zelo pomembno orodje, ki se ga poslužujejo vlade vseh držav, z namenom:

- pridobivanje javne podpore in oblikovanje javnega mnenja,
- zagotovitev informacijskega servisa,
- skrb za razvoj in ohranitev ugleda vlade in njenih institucij,
- skrb za povratno zvezo z državljanji (feedback) (Rek, 2017).

Tem bolj je nek družbeni sistem države nedemokracičen, tem bolj se mora posluževati različnih vzvodov prisile, tako trde kot mehke. Sam vrh ekstremno nedemokracičnih sistemov smo dosegli nedolgo nazaj v državah, ki so nas direktno zadevale. Fašistična Italija, Hitlerjeva Nemčija, boljševiška Sovjetska zveza, Titova Jugoslavija so kot »modus operandi« uporabljale podobne prijeme pri ohranjanju oblasti.

PR v totalitarnih režimih

Vsak totalitarni režim se razvije na podlagi volje množic in kot tak je tudi njegov obstoj odvisen od naravne nestalnosti množice. Zelo hitro tone v pozabo, ko se usmeritve množic spremenijo, ko mu niso več naklonjene. Kot tak je potem logično, da se vsak tak režim še predobro zaveda svoje minljivosti. V bistvu je samo vprašanje časa, kdaj bo implodiral in se sesul. Zaveda se, da mu je največja grožnja obstoja ravno grožnja iz vrst množic, njih mobilizacija ali brž kot ne, že njihova nepodpora. Notranji sovražnik. Tako se mora organizirati na vseh področjih delovanja družbe; družina, vzgoja, ekonomija, varnost, vera, propaganda, identifikacija zunanjega sovražnika ... Sistemi se tudi hitro učijo eden od drugega. Tako da »modus operandi« enega kaj hitro postane teorija in praksa drugega.

Turizem kot PR orodje režima

Turizem je ena najbolj hitro rastočih gospodarskih dejavnosti v svetu. Kot je pokazala zadnja gospodarska kriza, je to področje doživelo bistveno manjše negativne finančne posledice kot ostale dejavnosti. To lahko najverjetneje pripisujemo njegovi sposobnosti hitrega prilagajanja in dejstvu, da turizem ni le gospodarska dejavnost, ampak nekaj več. Je tisto, kar nas razvedri, zabava, oddahne in pa tudi postavlja v izziv odnos s človekom ali družbo. Nedvomno so ga morali kot takega videli tudi vsi veliki diktatorji in njihovi strategji vzdrževanja moči v Evropi 20. stoletja.

Turizem in turist je lahko viden in razlagan skozi različne definicije. V tej primerjavi bi se radi osredotočili na turizem, kot način organiziranosti preživljanja prostega časa in propagandnega orodja v rokah režima.

Italijanski fašizem

Ni dvoma, da je fašistična stranka in sam Benito Mussolini videl v organizaciji prostega časa nacije (Italijanov) močno orodje politične propagande, zlasti kot »fabrika odobravanj«. Namen je bil dvigovanje socialnega statusa delavca skupaj z njegovim fizičnim in intelektualnim razvojem. Pojavi se socialni turizem, ki je omogočal tudi manj premožnim, da so lahko koristili turistične dobrine, do takrat rezervirane le za peščico izbrancev. Fašizem, če je že ustvaril represivno državo, je potreboval na drugi strani mehanizme za mehčanje množic pri iskanju konsenza. Turizem in vrsta institucij, programov in zakonov, ki jih je fašistična Italija vpeljala, so bili del teh mehanizmov. Najbolj poznane so postale: L' Opera Nazionale Dopolavoro (OND), L' Opera Nazionale Balilla (ONB) – italijanska verzija Hitler Jugend, L' Ente Nazionale per l' incremento delle Industrie Turistiche (ENIT), »Sabato Fascista« ... (Agosteo in Sereno, 2007).

Glavna in najpomembnejša med njimi, prav pri organizaciji prostega časa, je bila OND (L'Opera Nazionale Dopolavoro). Pri preživljanju prostega časa, je fašizem včlanjenim v to organizacijo nudil kar nekaj realnih bonitet. Med njimi recimo popuste pri kino in teatralnih vstopnicah, izlete na tako imenovanih »ljudskih vlakih«, družabni prostor, kjer si lahko balinal ali igral karte. Potrebno je poudariti, da to ni bila direktno politična organizacija. Kljub temu ali prav zaradi te njene apolitičnosti, je postala najboljšežnejša izmed vseh masovno organiziranih struktur v Italijanskem fašizmu. Veliko bolj omejene so bile ugodnosti, ki so jih nudili svojim pripadnikom sindikati ali partija. Od teh so le otroci od revnih članov dobili kakšen paket ob priložnostih, kot je bila »Befana fascista«, ali pa poletne kolonije kot »helioterapija« za utrditev zdravja otrok, katerih starši si niso mogli privoščiti pravih počitnic (Palla, 1993). Sistem je videl v turizmu na eni strani močno propagandno orodje v rokah režima, istočasno pa tudi zavezo, da mora država kot naddružbena institucija poskrbeti za vsa področja, kjer se lahko državljan razvija v zvestobi domovini.

Fašistični režim (Gran Consiglio del Fascismo) je bil eden prvih v Evropi (pred njim le Francija leta 1925), ki je že leta 1927, v tako imenovani »Carta del lavoro« v 16. členu določil pravico delavca po enem letu dela, do plačanega dopusta (Carta del lavoro, 1927). Šele leta 1948 so Združeni narodi objavili Deklaracijo o človekovih pravicah in v 24. členu zapisali: »Vsakdo ima pravico do počitka in prostega časa, vključno z razumno omejitvijo delovnih ur, in pravico do periodično plačanega dopusta.« (Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948)

Nacifašizem

23. junija 1933 je Adolf Hitler podpisal zakon o ustanovitvi nove organizacije v Nemčiji. Imenovala se je Reichov odbor za turizem. Ustanovljen je bil par mesecev po tem, ko je začel obratovati Dachau, tajna policija Gestapo, v času, ko so zažigali židovske in druge knjige, ko so sprejeli zakon o sterilizaciji in sindikati niso več obstajali. Javne službe in sodstvo so bili očiščeni »nearijcev«, druge politične stranke zatirane itd. V tej klimi grozodejstev je bil sprejet zakon o turizmu Reicha. Režim, ki je že bil spreten pri zastraševanju in brutalnosti kot orožju v boju za uresničitev svojih ciljev, je zdaj dodajal v svoj arzenal še »užitek«. Z raziskovanjem nacističnega turizma se je ukvarjalo bolj malo raziskovalcev, saj je bil v okviru nacistične Nemčije smatran bolj kot neka »mehka tema«, ki se ne mora kosati z vsemi ostalimi v kontekstu morilske diktature. Vendar lahko, prav nekaj nekoč smatranega kot nepomembnega, prikaže veliko več o preteklosti od pričakovanega (Semmens, 2005).

Nacistični režim turizma zagotovo ni dojemal kot neka postranska ali nepomembna tema. Videl ga je kot pomembno vejo gospodarstva, ki zahteva podporo in regulacijo s strani države na eni strani, z druge pa orodje, ki mu ponuja sredstva za izboljšanje politične agende režima. V očetnjavi bi pomagal ustvariti in poenotiti rasno očiščeno in močno patriotsko narodno skupnost, na mednarodni ravni, pa bi pomagal pomiriti strahove o nacističnih namerah na svetovnem prizorišču. Najpomembnejši namen turizma je vsekakor bil, da bi v okviru svastike služil kot orodje za prepričevanje nemških državljanov in obiskovalcev iz tujine o normalizaciji življenja v Hitlerjevi Nemčiji. Tako turizem predstavlja politizacijo kulturnih praks režima in tudi pomen množične potrošnje in potrošniške kulture v Tretjem Reichu (Semmens, 2005).

Izbruh vojne 1. septembra 1939 ni povzročil konca turizma v Nemčiji, niti razpada turističnih organizacij. Kljub vojni, vsaj na začetku, ni nacistični režim izdal nobene prepovedi za civilna potovanja. Prav zaradi prvih »blitzkriegeskikh« zmag so mnogi turistični operaterji bili optimisti in so verjeli v hiter konec sovražnosti. Spodbujalo jih je tudi dejstvo, da so domači gostje še vedno potovali. Tudi vojak je bil dober turist. Plačeval je ogleda, kupoval vodnike in spominke ter pošiljal razglednice. V nacističnem režimu se je potovanje v prostem času nadaljevalo tudi med vojno (vsaj v zgodnji fazi). Predstavljalo je pomemben dejavnik pri ohranitvi morale pri vojnih prizadevanjih. Tako prelomnica za nemški turizem ni bil september 1939 ampak zima 1942/1943 (Stalingrad). Takrat so nacisti spoznali, da preveč Nemcev potuje in da zmaga ne bo prišla skozi koncesije potrošniškim željam. Potrebne so postale omejitve, ampak kljub tem so se nekatere oblike potovanja nadaljevale skozi vso vojno (Semmens, 2005).

Sovjetski komunizem

Sovjetski režim pod Stalinovim vodstvom ni naredil veliko, da bi svojim državljanom dal boljše življenje, vsaj kar se tiče boljših pogojev bivanja in zagotavljanja večjih potrošniških dobrin. Zavedal pa se je družbenega nezadovoljstva in povečanih pričakovanj, zlasti po koncu vojne. Večjo pozornost potrebam družbe lahko pripisujemo šele Hruščevemu obdobju. Konkurenca med vzhodom in zahodom je bila več kot samo dirka v oborožitvi. Pomenila je v nekem smislu natečaj, v katerem bi državljanom zagotovili dobro (boljše) življenje. Promocija domačega turizma je bil eden od načinov opozarjanja državljanov o koristih življenja v komunističnem (socialističnem) sistemu ali »raju«. Propaganda je poudarjala zdravilne in neokrnjene aspekte Sovjetske turistične destinacije v nasprotju z umazanimi in degradiranimi mesti na zahodu. Bivanje in življenje na zahodu je nevarno za zdravje. V Sovjetski zvezi je bolj zdravo kot kjerkoli drugje (Gorsuch, 2003).

Turizem je bil viden bolj kot sredstvo za krepitev sovjetske identitete. Moskva je vedno dajala veliko pozornost patriotskemu izobraževanju, kjer je turizem imel tudi pomembno vlogo. Državljanu je bilo jasno sporočeno, da samo znotraj meja domovine se lahko zares sprosti in le znotraj teh meja bo vedno dobil toplo dobrodošlico (Gorsuch, 2003).

V Sovjetski zvezi lahko vidimo, da na tem področju imamo dva pristopa, enega stalinističnega, drugega bolj orientiranega na potrebe družbe v post stalinističnim obdobju. V vsakem primeru je bil turizem le propagandno orodje v rokah vladajočega režima.

Jugoslovanski komunizem

Titova Jugoslavija je kot turistična država organizirala poletne taborne, socialni turizem in delavne brigade za mlade. Vse z namenom zgodbe o zdravem in srečnem delavcu in za spodbujanje načela »bratstva in enotnosti«. Na ta način so izkoristili počitnice in turizem za ustvarjanje nove jugoslovanske zavesti in preseganje nacionalnih, političnih in verskih razlik, ki so se zlasti pokazale med drugo svetovno vojno. Jugoslavija je imela načrt preobraziti delavca v turista še preden je turizem bil priznan kot sektor vreden naložbe (Rangus in Kurež, 2014).

Po drugi svetovni vojni je Jugoslavija postala izbrana destinacija tudi za mnoge iskalce idealnega političnega sistema. Čeprav bi v takratnem obdobju politične motivacije težko označili kot motiv za turistično potovanje v določeno državo. Nič nenavadnega ni bilo, da so tudi mladi demokrati in revolucionarji prav iz istih vzgibov potovali v Združene države, Francijo ali Sovjetsko zvezo. Jugoslavija, kot svojevrsten eksperiment samoupravljanja, ni bila nobena izjema tudi v tem pogledu (Rangus in Kurež, 2014).

Turizem v Titovi Jugoslaviji je služil bolj ali manj potrebam režima v preseganju notranjih trenj različnih narodnosti pa tudi kot propaganda v tujini o neki vrsti raja na zemlji.

PR in karizma vodje

Verjetno najlepši opis dobrega PR-a karizmatične oblasti za potrebe režima, da Indro Montanelli (1909–2001): *»Nekega dne sem bil pozvan v »Palazzo Venezia«, pisalo se je leto 1932 in imel sem 23 let, ker da me Duce hoče videti. Bil sem vzhičen, vstopil sem in se postavil mirno v pozdrav, in Duce, ki se je delal da nekaj piše, me je pustil tako čakati kakih petnajst minut in nato pravi: "Sem prebral vaš članek o racizmu (napisal sem članek proti racizmu). Bravo, vsaka čast. Racizem je stvar za blondince (ni opazil da sem blond), kar tako nadaljujte. Čez šest let je naredil in sprejel racistične zakone. Zato ker to je bil Mussolini, rekel je nekaj a naredil drugo, glede na veter trenutka. Ni ustvarjal vetra, ampak kot dober Italijan mu je sledil.«* (Montanelli, n. d.)

PR in trenutna vojna v Ukrajini

Tizziana Montalbano, odgovorna za komunikacijo v Italijanski nevladni organizaciji Parole Ostili, katera želi pri uporabnikih interneta graditi občutek zavesti in odgovornosti ter jih spodbujati, da delijo in ohranjajo vrednote, izražene v *»Manifestu nesovražne komunikacije«* je v objavljenem intervjuju v Trieste Prima podala sklepe, ki nam uporabo socialnih omrežij postavljajo v neizogiben seznam arsenala, ki ga morata imeti državi v oboroženem konfliktu.

Montalbanova pravi, da je vojna v Ukrajini prva vojna, ki jo dojemamo skozi filtre in s posredovanjem na socialnih omrežjih. Tokrat nam informacije ne prihajajo samo od novinarjev ampak tudi od samih državljanov. Prav ta poplava novic, imenovana »infodemia«, nam v nasprotju s pričakovanim onemogoča, da vidimo širšo sliko. Temu problemu pa se seveda dodaja še težava dezinformacije, ki jo uporabljata obe strani. Kaj kmalu mnenja lahko postanejo resnica. Influencerji kot novi posredniki, ki filtrirajo resnico in jo beremo skozi njihovo »lečo«. V tem kontekstu sta tako ameriški predsednik Joe Biden kot ruski predsednik Vladimir Putin angažirala vplivneže, da bi opisovali njihovo vojno, s čimer sta jih naredila svoj »komunikacijski oder« (Slavica, 2022).

Sklepna misel

Nove tehnologije in nova znanja tako danes prinašajo v naša življenja kopico novih prijemov (orodij), s katerimi lahko tudi mali človek uspešno konkurira v milijardni konkurenci. Še nikoli v zgodovini ni imel človek na voljo toliko informacij in še nikoli ni imel toliko možnosti, da jih tudi sam kreira ali posreduje. To daje današnji družbi neizmerne možnosti demokratizacije, učenja, razvoja itd. A kot vsaka dobra pridobitev v zgodovini prinaša s seboj kopico tveganj. Pomislimo na uzurpacijo izumov. Alfred Nobel je izumil dinamit v veri, da bo človeku (družbi) pomagal pri najtežjih opravilih (urbanizacija, rudarstvo ...). Videli pa smo za kaj se je potem v večji meri uporabljal. Civilizacijska tveganja v tem pogledu so sod potreb brez dna, ki se v današnjem svetu in delovanju družbenega sistema tipično izmikajo

zaznavi. Včasih so bila vsa tveganja lažje prepoznavna tudi tista, ki se ukvarjajo z informiranjem javnosti. Danes je lahko strah pred napačnimi ali zlonamernimi informacijami in načini, kako se te informacije kanalizirajo do naše zavesti ali podzavesti, še kako realen in zastrašujoč.

Kot smo lahko skozi prebiranje spoznali je pri upravljanju odnosov z javnostjo treba upoštevati vsaj tri glavna področja:

1. nedvomni velik pomen dobrega PR pri komuniciranju s slušatelji;
2. uporaba novih tehnologij pri izvajanju PR;
3. poznanje spreminjanja življenjskih navad posameznika in/ali množic; zlasti prostega časa.

PR niso ne dobri ne slabi. Kot veliko drugih reči je lahko namen uporabe le-teh bil in bo uporabljen za delati mir ali pa netiti spore.

Viri in literatura:

1. Slavica, L. (2022). *Tra disinformazione e propaganda: la guerra in Ucraina ai tempi dei social*. TriestePrima. <https://www.triesteprima.it/attualita/guerra-ucraina-social.html>. Dostopno: 22. maj 2022.
2. Agosteo, A. in Sereno, A. (2007). *Fascismo e turismo (politica e storia del turismo sociale)*. Viterbo: Sist Agnesotti. <http://www.isses.it>.
3. Ballestreri, A. (2017). Dalle Public Relations alla Person Relation: storia delle PR dall'antichità al 2017. *Journal delle Esperienze*, 20. julij 2017. <https://www.tsw.it/journal/archivio/pubbliche-relazioni-digital-pr-public-relations-person-relation/>. Dostopno: 14. avgust 2019.
4. Bowen, Shannon A. 2007. *Ethics and public relations*. Institute for Public Relations Gainesville, FL.
5. *Carta del lavoro*. (1927). <http://www.historia.unimi.it/sezione/fonti/codificazione/cartalavoro.pdf>. Dostopno: 20. avgust 2019
6. Gorsuech, Anne E. (2003). There's No Place like Home: Soviet Tourism in Late Stalinism. *Tourism and Travel in Russia and the Soviet Union, Slavic Review* 62 (4). New York: Cambridge university press. doi: 10.2307/3185654.
7. Grunig, James E, in Larissa A Grunig. 1992. Models of public relations and communication. *Excellence in public relations and communication management 1992*: 285–325.
8. Grunig, James E, in Todd Hunt. (1984). *Managing Public Relations* [Nachdr.]. New York: Rinehart & Winston.
9. Grunig, James in Todd Hunt. (1984). *Managing Public Relations*. New York: Holt, Rinehart and Winston. https://www.researchgate.net/publication/322802009_Managing_Public_Relations . Dostopno: 30. maj. 2022
10. Kitchen, Philip J. (1997). *Public relations: Principles and practice*. Cengage Learning EMEA.
11. *Markerly*. (2017). Instagram Marketing: Does Influencer Size Matter?. <http://markerly.com/blog/instagram-marketing-does-influencer-size-matter/#>. Dostopno: 15. avgust. 2019
12. Montanelli, I. (N. d.). *Frase di Indro Montanelli*. <https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=15f5d>. Dostopno 22. januar 2019
13. Palla, Marco. (1993). *Mussolini e il fascismo*. Firenze: Giunti Gruppo Editoriale – Casterman. <https://books.google.si>.
14. Rangus, Marjetka in Bojan Kurež. 2014. Tourism exhibitionism of a socialist destination: a gaze at socialist Yugoslavia. *Teorija in praksa* 51 (6). Ljubljana: FDV. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2014_6_RangusKurez.pdf. Dostopno: 20. avgust 2019.
15. Rek, M. (2017). Odnosi z javnostmi. *Skripte predavanj*. Nova Gorica: FUDŠ
16. Santoro, P. L. (2017). Il Futuro dell'Influencer Marketing. *Media Hub*, 1. februar 2017. <http://www.datamediahub.it/2017/02/01/futuro-dellinfluencer-marketing/#axzz4nGSbPXbD>. Dostopno: 15. avgust 2019.
17. Semmens, K. (2005). *Seeing Hitler's Germany Tourism in the Third Reich*. New York: Palgrave Macmillan. <https://epdf.tips>.
18. *Splošna deklaracija človekovih pravic. 1948*. <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>. Dostopno 20. avgust 2019
19. Tye, L. (2002). *The father of spin: Edward L. Bernays and the birth of public relations*. New York: Henry Holt & Company, LLC. <https://books.google.si>.
20. Xavier, Robina, Kim Johnston, Amisha Patel, Tom Watson, in Peter Simmons. (2005). Using evaluation techniques and performance claims to demonstrate public relations impact: An Australian perspective. *Public Relations Review* 31 (3): 417–24.